

Le handicap comme question de droits humains: la construction jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière de l'interprétation évolutive¹

Disability as a human rights issue: the jurisprudential development of the Inter-American Court from the perspective of evolutive interpretation

Thiago Oliveira Moreira²

Lianne Pereira da Motta Pires Oliveira³

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Résumé: La Cour interaméricaine des droits de l'homme joue un rôle essentiel dans l'élargissement de la protection juridique des groupes historiquement vulnérables, en faisant de l'interprétation évolutive un outil herméneutique déterminant pour assurer l'effectivité des droits humains. Cette étude analyse la construction jurisprudentielle relative aux droits des personnes handicapées et examine la manière dont cette approche interprétative a été mobilisée pour renforcer leur protection dans le Système interaméricain. La recherche explore également le lien entre la reconnaissance de la justiciabilité directe du droit à la santé et l'expansion de la protection juridique des personnes handicapées, sans négliger les critiques doctrinales adressées à l'élargissement interprétatif opéré par la Cour. Fondée sur une approche qualitative et descriptive, l'étude applique la Méthodologie d'analyse des décisions judiciaires (MAD) à neuf arrêts rendus entre 2006 et 2024. Les résultats indiquent que l'interprétation

¹ L'article a été publié en portugais dans BAUTISTA JIMÉNEZ, Juan Manuel; SQUEFF, Tatiana Cardoso; MOREIRA, Thiago Oliveira (dir.). *Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade*. Vol 5. Natal: Insigne Acadêmica, 2025, p. 691-718.

² Professeur associé à l'Université fédérale du Rio Grande do Norte (UFRN), au Brésil. Docteur et maître en droit de l'Université du Pays basque (UPV/EHU). Maître en droit de l'UFRN. Doctorant en droit à la Faculté de droit de l'Université de Coimbra (FDUC). Coordinateur du PPGD/UFRN. Responsable du groupe de recherche « DIDH et les personnes en situation de vulnérabilité ». Lattes : <http://lattes.cnpq.br/8030681636075210>. ORCID : <https://orcid.org/0000-0001-6010-976X>. E-mail : thiago.moreira@ufrn.br

³ Étudiante de master à l'Université fédérale du Rio Grande do Norte, au Brésil, dans le domaine de concentration « Constitution et garanties des droits ». Juge fédérale. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8248770426006743>. ORCID : <https://orcid.org/0009-0002-7027-1829>. E-mail: lpmpires@gmail.com

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

évolutive constitue un vecteur décisif de consolidation des droits des personnes handicapées.

Mots-clés: Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme. Interprétation évolutive. Droits humains. Personnes handicapées.

Abstract: The Inter-American Court of Human Rights plays a central role in expanding the legal protection of historically marginalized groups, making evolutionary interpretation a key hermeneutical tool to ensure the effectiveness of human rights. This study analyzes the Court's jurisprudential development concerning the rights of persons with disabilities and examines how this interpretative approach has been employed to strengthen their protection within the Inter-American Human Rights System. The research also explores the link between the recognition of the direct justiciability of the right to health and the expansion of legal safeguards for persons with disabilities, while taking into account doctrinal critiques directed at the interpretative broadening undertaken by the Court. Based on a qualitative and descriptive approach, the study applies the Judicial Decision Analysis Methodology (MAD) to nine judgments delivered between 2006 and 2024. The findings indicate that evolutionary interpretation has been a decisive vector in consolidating the rights of persons with disabilities.

Keywords: Inter-American Court of Human Rights; Evolutive Interpretation; Human Rights; Persons with Disabilities.

1. Introduction

Au cours de son évolution jurisprudentielle, la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour IDH) a consolidé l'interprétation évolutive comme technique herméneutique fondamentale pour étendre la portée des droits consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme (Convention américaine ou CADH) et dans les autres normes qui composent le *corpus iuris* interaméricain. Cette approche témoigne de l'attachement de la Cour à la primauté des droits de l'homme et vise à assurer leur protection intégrale pour toutes les personnes, en toutes circonstances.

Dans ce processus de consolidation, la Cour a été amenée à se prononcer sur l'extension de la protection juridique des personnes handicapées, en établissant des standards de protection allant jusqu'à la reconnaissance de l'indivisibilité et de l'interdépendance des droits humains. Ce mouvement de renforcement est devenu encore plus significatif avec l'affirmation progressive de la légitimité des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

Le Système interaméricain de protection des droits de l'homme s'est constitué dans un contexte marqué par de profondes inégalités sociales, ce qui renforce la nécessité d'analyser le rôle joué par la jurisprudence de la Cour interaméricaine dans la réalisation des droits humains des groupes historiquement vulnérables.

Bien qu'il existe un cadre normatif solide pour la protection des droits des personnes handicapées dans les systèmes interaméricain et universel, surtout

après l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'approche académique consacrée à l'application de ces énoncés normatifs et à leur interprétation par la Cour interaméricaine demeure limitée.

Cette constatation renforce la pertinence de cette recherche, qui se propose d'examiner la problématique suivante : comment la Cour interaméricaine des droits de l'homme applique-t-elle les principes et méthodes herméneutiques, en particulier l'interprétation évolutive, dans le jugement d'affaires impliquant des personnes handicapées, en vue d'élargir la protection juridique de ce groupe au sein du système interaméricain des droits de l'homme ?

Pour atteindre cet objectif, nous commencerons par de brèves considérations sur le fonctionnement du Système interaméricain de protection des droits de l'homme, en abordant les bases de l'interprétation évolutive dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine et l'utilisation de cette technique herméneutique comme base de la reconnaissance de la justiciabilité des droits sociaux.

Nous analyserons ensuite l'ensemble normatif qui compose le microsystème de protection des droits des personnes handicapées, avant d'examiner les litiges jugés par la Cour IDH à la lumière de l'interprétation évolutive.

La recherche adopte une approche qualitative, avec un objectif descriptif, cherchant une compréhension globale de la doctrine, des normes juridiques et des précédents sur le sujet. Les procédures méthodologiques couvrent différentes stratégies, conformément à la nature multiforme de l'objet d'étude. Comme point de départ, une revue de la littérature a été réalisée, visant à construire une base théorique sur la question et la contextualisation de l'étude dans les débats académiques et juridiques.

Pour l'analyse des décisions rendues par la Cour interaméricaine, nous avons utilisé les données issues de la méthodologie d'analyse des décisions judiciaires - MAD⁴. La sélection des précédents jurisprudentiels a été basée sur la conjugaison de la méthode de recensement (par référence au mot-clé « discapacidad », équivalent à handicap en espagnol, dans le moteur de recherche officiel de la Cour IDH⁵) avec la méthode de collecte, par le catalogage des jugements répertoriés à la fois dans les sentences énumérées par la première technique et dans la doctrine sélectionnée⁶.

Des cas contentieux ont été sélectionnés dans lesquels le handicap a constitué une question de fond analysée par la Cour, avec l'explicitation des méthodes herméneutiques adoptées, ce qui a conduit à retenir neuf arrêts rendus entre le 4 juillet 2006 et le 8 mars 2024.

Le développement jurisprudentiel de la Cour interaméricaine des droits de l'homme a joué un rôle fondamental dans la résolution des défis historiques liés à l'importance et à l'efficacité de la protection des victimes de violations des droits de

⁴ FREITAS FILHO, R.; LIMA, T. M. « Metodologia de Análise de Decisões – MAD ». Revue *Univ. JUS*, Brasília, v. 21, p. 1-17, juil./déc. 2010. Disponible à l'adresse : <https://www.studocu.com/pt-br/document/centro-universitario-de-brasilia/introducao-ao-direito/metodologia-de-analise-de-decisoes-mad/62993725>. Consulté le 23 nov. 2024.

⁵ <https://jurisprudencia.corteidh.or.cr>

⁶ SARMIENTO CONTRERAS, C. A. « Modelo social de discapacidad, bajo las perspectivas de la Corte Interamericana: desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006-2016) hacia la práctica del modelo social de discapacidad », *Revista de la Facultad de Derecho de México*, Tomo LXIX, n° 274, p. 376-382, maio/ago. 2019. Disponible à l'adresse : <http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.274-1.69952>. Consulté le 23 nov. 2024.

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

l'homme. À l'aide de critères interprétatifs innovants, la Cour a contribué à la consolidation de nouveaux paradigmes de protection et de réparation. Cependant, malgré les progrès déjà réalisés, certaines thématiques demeurent encore insuffisamment explorées par la doctrine, comme celle de la protection des personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interprétation évolutive comme instrument herméneutique pour élargir leur protection juridique. Dans ce contexte, la présente étude se justifie par le besoin d'une compréhension critique des méthodes herméneutiques adoptées par la Cour interaméricaine et de leurs impacts sur l'effectivité des droits des personnes handicapées dans l'espace juridique régional.

Nous espérons démontrer, tout au long de cette étude, comment l'activité herméneutique de la Cour IDH s'aligne sur la nécessité d'élargir le champ de la protection et de renforcer l'efficacité des droits humains garantis dans le *corpus iuris* interaméricain, particulièrement en ce qui concerne ce groupe historiquement vulnérable.

2. Les fondements du système interaméricain de protection des droits de l'homme

Créé en 1948 par la Charte de l'Organisation des États Américains (OEA), signée à Bogotá, le Système interaméricain de protection des droits de l'homme (SIPDH) a pour objectif d'agir à titre complémentaire et subsidiaire aux systèmes juridiques des pays du continent américain, y compris le Brésil.

Le système est composé de deux organes principaux qui jouent des rôles complémentaires dans la protection et la promotion des droits de l'homme dans la région : la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) et la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour IDH).

La CIDH, dont le siège est à Washington, aux États-Unis, a pour fonction essentielle de promouvoir le respect et la défense des droits humains et de servir d'organe consultatif auprès de l'OEA en cette matière. En 1965, la Commission a commencé à recevoir et traiter les plaintes individuelles et les pétitions alléguant des violations des droits de l'homme. Au fil des décennies, cette compétence a donné lieu à un grand nombre d'affaires analysées dont les résultats font l'objet de rapports annuels ou de documents spécifiques sur la situation des droits humains dans chaque pays.

Basée à San José, au Costa Rica, la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour IDH) a été créée par la Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH)⁷ dans le but de veiller à ce que les États respectent leurs obligations internationales en matière de respect et de garantie des droits de l'homme.

La compétence contentieuse de la Cour est prévue aux articles 61 à 63 de la Convention et dans le Statut de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Dans l'exercice de cette fonction, la Cour peut ordonner des mesures provisoires en cas d'extrême gravité et d'urgence, ainsi que des arrêts sur les exceptions préliminaires, le

⁷ La Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH), également connue sous le nom de Pacte de San José du Costa Rica, a été adoptée le 22 novembre 1969 lors de la Conférence interaméricaine spécialisée sur les droits de l'homme. Le Brésil a promulgué la Convention par le Décret n° 678, du 6 novembre 1992.

fond et les réparations, à condition que les États parties à l'affaire aient reconnu sa compétence. Seuls les États et la CIDH peuvent saisir la Cour.

Les arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l'homme établissent des références jurisprudentielles majeures en matière de protection des droits humains. Depuis l'arrêt rendu dans la première affaire contentieuse⁸, la Cour a consolidé ses paramètres d'interprétation sur diverses questions relatives aux droits humains, en s'appuyant non seulement sur les instruments interaméricains, mais aussi sur d'autres sources du droit international.

L'action de la Cour a également joué un rôle crucial dans l'élargissement de la protection des droits et la reconnaissance des groupes historiquement vulnérables, tels que les personnes handicapées. L'analyse de son évolution jurisprudentielle démontre qu'elle a systématiquement appliqué une interprétation évolutive dans les affaires contentieuses qui lui ont été soumises, consolidant ainsi cette technique herméneutique comme un instrument essentiel de la protection des droits humains au sein du Système interaméricain.

2.1. Les piliers de l'interprétation évolutive dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

La Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH) énonce, en son article 29, les règles d'interprétation de ses dispositions, stipulant qu'aucune d'entre elles ne peut être appliquée de manière à exclure, supprimer ou limiter les droits et libertés reconnus dans le traité lui-même, dans la législation nationale des États parties ou dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits humains.

L'article 29 de la CADH établit ainsi le fondement des deux principes qui structurent les critères interprétatifs retenus par la Cour interaméricaine des droits de l'homme : le principe *pro persona* et l'effet utile.

En effet, l'article 29, alinéa b, est emblématique dans le sens de l'adoption du principe *pro persona*, dans la mesure où il favorise une interprétation qui garantisse la protection maximale des droits humains. D'autre part, en appliquant le principe de l'effet utile, la Cour IDH emploie tous les moyens nécessaires pour garantir que les droits consacrés dans la Convention soient concrètement applicables et produisent des effets réels dans la région.

Sur la base de ces paradigmes, la Cour IDH a exercé une activité herméneutique fondée sur l'interprétation évolutive, en permettant que les droits garantis par la CADH et d'autres normes du corpus iuris international des droits humains soient interprétés à la lumière des transformations sociales et des nouvelles demandes de protection⁹.

⁸ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, arrêt du 29 juillet 1988. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_por.pdf. Consulté le 23 janv. 2025.

⁹ À ce propos, Eduardo J. R. Llugdar rappelle Friedrich Karl von Savigny, précurseur de l'École historique, en soulignant que le droit n'est pas statique, mais dynamique, subissant des transformations au fil du temps sans pour autant cesser de préserver ses noyaux essentiels. Pour l'auteur, bien que l'interprétation historique proposée par Savigny ne coïncide pas entièrement avec l'interprétation évolutive actuellement adoptée dans le cadre des instruments internationaux de protection des droits humains, il est indéniable que cette dernière s'approprie plusieurs de ses éléments. Cette dynamique met en évidence la construction juridique continue menée par les organismes chargés de contrôler le respect des obligations assumées par les États ayant souscrit, ratifié ou adhéré à ces instruments. (LLUGDAR, E. J. R., *La Doctrina de la Corte*

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

En effet, la Cour a eu recours à différentes sources externes pour interpréter la Convention, qu'elle définit comme un instrument vivant¹⁰, étendant la portée normative de la protection des droits humains dans le système interaméricain.

Cette interprétation, cependant, ne se limite pas à une simple actualisation des termes prévus dans la Convention et d'autres instruments relatifs aux droits humains, mais favorise un élargissement substantiel de sa portée et de son efficacité. Ainsi, au moyen de l'activité herméneutique, la Cour a effectivement extrait de nouvelles significations des normes qui composent le *corpus iuris* international des droits humains.¹¹

Ce processus d'interprétation peut être décrit comme une révélation de droits¹² ou de soi-même, des droits qui étaient déjà implicitement prévus dans la CADH et sont progressivement identifiés, clarifiés et consacrés par la Cour¹³. Bien qu'ils ne soient pas expressément mentionnés dans le texte original de la Convention, la jurisprudence interaméricaine les reconnaît et en consolide l'applicabilité, garantissant leur effectivité dans le contexte régional.

Une autre technique utilisée par la Cour IDH est la combinaison de multiples fondements juridiques. Cette combinaison peut se produire à l'intérieur de la Convention américaine elle-même (interprétation intra-conventionnelle) ou entre la Convention américaine et d'autres instruments internationaux (interprétation interconventionnelle), entraînant de nouvelles normes de protection¹⁴.

De manière associée à l'interprétation évolutive, la Cour interaméricaine, sur le fondement de l'article 62 de la CADH, a souvent adopté la technique des concepts

Interamericana de DDHH, y las Resoluciones de la Comisión Interamericana de DDHH, como fuentes y formas de Protección de los Derechos Fundamentales. Disponible à l'adresse : <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35244.pdf>. Consulté le 23 janv. 2025.)

¹⁰ Dans son opinion partiellement dissidente rendue dans l'affaire *Trabajadores Cesados de Petroperú y otros c. Perú*, le juge Humberto Antonio Sierra Porto a affirmé que la méthode d'interprétation évolutive permet de maintenir la Convention comme un « instrument vivant », pour autant qu'elle soit appliquée avec prudence et objectivité. Il a souligné, dans ce sens, que l'interprétation réalisée par la Cour n'est pas — et ne doit pas être — absolument libre, devant s'inscrire dans les limites établies par les règles secondaires du droit international, lesquelles déterminent la valeur normative des sources du droit et le mode selon lequel elles doivent être interprétées, notamment la Convention de Vienne sur le droit des traités. (COUR IDH. *Trabajadores Cesados de Petroperú y Otros c.. Perú*. Arrêt du 23 novembre 2017. Disponible à l'adresse : www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_344_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025).

¹¹ Laurence Burgorgue-Larsen souligne que la Cour IDH évite de présenter cette expansion comme une innovation doctrinale arbitraire; au contraire, les nouveaux droits sont systématiquement rattachés à des fondements juridiques préexistants dans la Convention américaine. (BURGORGUE-LARSEN, L., « El contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos », *Estudios Constitucionales*, vol. 12, n° 1, p. 105-161, 2014. Disponible à l'adresse : <https://periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/30782/18456>. Consulté le 21 janv. 2025).

¹² L'expression « révélation de droits » peut être comprise, à ce stade, comme une activité de nature cognitive, c'est-à-dire consistant à rechercher le sens objectif des textes normatifs et/ou l'intention subjective des autorités législatives, et non comme une attitude évaluative de l'interprète. Dans ce sens : GUASTINI, R. *Des sources aux normes*. São Paulo : Quartier Latin, 2005, p. 139-140.

¹³ BURGORGUE-LARSEN, L. *Op. Cit.* p. 125.

¹⁴ BURGORGUE-LARSEN, L. *Op. Cit.* p. 126.

autonomes, selon laquelle il appartient à la Cour de promouvoir l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention en définissant la portée de ses concepts, indépendamment de ceux adoptés par les ordres juridiques nationaux des États parties.

Nous cherchons ainsi à éviter que l'interprétation des traités relatifs aux droits de l'homme ne soit subordonnée à ce que prévoient les législations nationales, ce qui pourrait restreindre l'action des organes de protection et, par conséquent, amoindrir la portée des droits humains, en les soumettant à d'éventuels reculs normatifs.¹⁵

Nous pouvons donc affirmer que la prépondérance des techniques d'interprétation historique et exégétique, fondées sur la prédominance de la volonté des États, a cédé sa place à la valorisation de l'interprétation téléologique, fondée sur l'objet et le but du traité international.

La Cour IDH a également employé le principe de non-discrimination (article 1.1 de la Convention américaine) pour faire face à des situations structurelles de discrimination historique, sociale, économique et politique. Le concept de vulnérabilité, dans ce contexte, sert à renforcer les obligations étatiques en imposant l'adoption de mesures spéciales de protection pour certains groupes, tels que les enfants et les personnes handicapées. En outre, elle a reconnu les principes d'égalité devant la loi et de non-discrimination comme normes de *jus cogens*, ce qui représente une marque distinctive de la jurisprudence interaméricaine par rapport à la tradition internationaliste classique.

Il convient également de souligner que l'herméneutique adoptée par la Cour est également fondée sur les règles générales d'interprétation codifiées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ainsi, la Cour a inscrit son approche dans le cadre normatif classique du droit international, garantissant la cohérence de ses décisions avec les principes établis en la matière. Sur cette base, la Cour a naturellement privilégié la méthode téléologique, expressément mentionnée à l'article 31.1, *in fine*, de la Convention de Vienne et implicitement soutenue par la logique de l'article 29 de la Convention américaine.

Ces approches interprétatives émergent avec un accent particulier dans les cas complexes (*hard cases*), par exemple l'analyse de la justiciabilité des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (article 26 de la Convention américaine).

2.2. L'interprétation évolutive comme fondement de la justiciabilité des droits sociaux devant la Cour interaméricaine

La protection des droits humains dans le système interaméricain a connu des avancées significatives à partir de la reconnaissance de la justiciabilité des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

Historiquement, ces droits se sont heurtés à des défis liés à leur applicabilité juridique directe, car ils étaient souvent perçus comme de simples objectifs programmatiques dépourvus d'effet contraignant immédiat.¹⁶ Toutefois, cette conception réductrice est

¹⁵ TAQUES, J. D. V. B; FACHIN, M. G. « A interpretação evolutiva no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos ». *Espaço Jurídico Journal of Law*, Joaçaba, v. 24, n. 1, p. 9-26, 2023. Disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.18593/ejil.30782>. Consulté le 21 janv. 2025.

¹⁶ PARRA VERA, O. « La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano a la luz del Artículo 26 de la Convención Americana: el sentido y la promesa del Caso *Lagos del Campo* ». in BOGDANDY, A.; MORALES ANTONIAZZI, M.; PIOVESAN, F. (Dir.). *Constitucionalismo transformador, inclusão e direitos sociais: desafios do*

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

progressivement dépassée, dans la mesure où il est désormais admis que l'ensemble des droits fondamentaux — qu'ils soient civils et politiques ou sociaux — comporte à la fois une dimension de prestation, en raison des obligations positives imposées à l'État, et une dimension programmatique, liée à la nécessité de politiques publiques pour en assurer la pleine réalisation.

La jurisprudence de la Cour IDH révèle une tendance croissante à reconnaître et à garantir ces droits, en particulier au bénéfice des groupes historiquement vulnérables, tels que les personnes handicapées.

À cet égard, la Cour IDH a adopté, au fil de son évolution jurisprudentielle, trois positions successives : (i) initialement, elle a refusé de reconnaître la justiciabilité de ces droits, estimant qu'ils ne seraient pas exigibles dans le système interaméricain, sauf dans les situations prévues à l'article 19.6 du Protocole de San Salvador (droit à la liberté syndicale et à l'éducation); (ii) postérieurement, elle a reconnu la justiciabilité indirecte des droits sociaux, en assurant leur protection non de manière autonome par l'article 26 de la Convention américaine, mais plutôt par son rapport avec un droit civil ou politique prévu dans la Convention, qui, à son tour, possédait déjà une justiciabilité directe; et (iii) enfin, la Cour a admis la justiciabilité autonome de ces droits, reconnaissant que leur protection judiciaire pourrait être invoquée directement, sans qu'il soit nécessaire de démontrer leur lien avec un droit civil ou politique, leur attribuant ainsi un pouvoir normatif indépendant.

L'affaire *Acevedo Buendía et autres c. Pérou*¹⁷, jugée le 1er juillet 2009, est représentative du tournant jurisprudentiel en la matière car c'était la première fois que la Cour reconnaissait expressément la justiciabilité directe des droits sociaux sur la base de l'article 26 de la CADH.

Dans cet arrêt, la Cour interaméricaine a reconnu que l'effectivité des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux ne peut être atteinte en peu de temps, exigeant donc un mécanisme de flexibilité qui tienne compte des réalités de chaque pays et des défis inhérents à la garantie de ces droits. La Cour a souligné que, dans ce cadre de flexibilité, l'État a une obligation d'agir, c'est-à-dire qu'il doit prendre des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l'effectivité des droits en question. En outre, la Cour a affirmé que, par opposition au principe de progressivité, il existe un devoir de non-régression, bien que conditionné.¹⁸

Même si la Cour IDH a affirmé sa compétence pour examiner la responsabilité internationale des États en cas de violation des droits reconnus dans la Convention, y

Ius Constitutionale Commune Latino-Americano à luz do Direito Econômico Internacional. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 263-308.

¹⁷COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Acevedo Buendía et autres (Démis et retraités de la Contraloría) c. Pérou*, arrêt du 1er juillet 2009, Série C, n° 198. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_por.doc. Consulté le 15 janv. 2025.

¹⁸FERRER MAC-GREGOR, E. « La Exigibilidad Directa del Derecho a la Salud y la Obligación de Progresividad y no Regresividad (a propósito del caso *Cuscul Pivaral c. Guatemala*) ». in BOGDANDY, A.; MORALES ANTONIAZZI, M.; PIOVESAN, F. (dir.). *Constitucionalismo Transformador, Inclusão e Direitos Sociais: desafios do Ius Constitutionale Commune Latino-Americano à luz do Direito Econômico Internacional*. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 346.

compris en ce qui concerne l'article 26, le véritable cas d'espèce dans cette nouvelle phase a été *Lagos del Campo c. Pérou*¹⁹, jugé le 31 août 2017.

La Cour a reconnu que les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux et les droits civils et politiques (DCP) sont indivisibles et complémentaires. Pour parvenir à cette conclusion, elle a réévalué l'article 26 sur la base d'une interprétation évolutive fondée sur le principe *pro persona* et les articles 31 (règle générale d'interprétation) et 32 (moyens complémentaires d'interprétation) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

L'affaire *Lagos del Campo* a ainsi ouvert la voie pour que la jurisprudence interaméricaine reconnaisse l'autonomie du droit à la santé²⁰ et, progressivement, établisse les droits garantis aux personnes handicapées.

Ainsi, dans l'affaire *Poblete Vilches y otros c. Chile*, jugée le 8 mars 2018²¹, la Cour IDH a consacré la justiciabilité directe du droit à la santé dans la jurisprudence interaméricaine, réaffirmant le principe de non-régression par rapport au développement progressif des droits sociaux.

Ensuite, la thèse centrale qui a prévalu dans l'affaire *Cuscul Pivaral et autres c. Guatemala*²², le 23 août 2018, était que, alors même que l'État dispose d'une marge de manœuvre pour remplir ses obligations de progressivité dans la mise en œuvre des droits sociaux, cette flexibilité ne peut être interprétée comme une autorisation illimitée d'inaction de l'État.

En analysant le droit à la santé comme droit autonome et justiciable, la Cour a affirmé, comme elle l'avait fait dans des jugements précédents, que les traités de droits humains sont des instruments vivants dont l'interprétation doit évoluer selon les changements sociaux et les conditions de vie actuelles. Pour la Cour, cette interprétation évolutive est conforme aux règles générales d'interprétation prévues à l'article 29 de la CADH ainsi qu'aux principes énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.

L'évolution jurisprudentielle de la Cour IDH reflète ainsi une compréhension plus large des droits sociaux, reconnaissant que la protection effective des droits humains des personnes handicapées exige la justiciabilité de ces droits.

Cette évolution des méthodes d'interprétation n'a cependant pas été à l'abri des critiques, en particulier de la part des universitaires et des juges de la Cour elle-même. En effet, on fait valoir que ces décisions ne respectent pas intégralement les règles de la Convention de Vienne ainsi que les sources formelles du droit international. Selon cette perspective, une telle attitude compromettrait l'autorité même de la Cour.

¹⁹ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Lagos del Campo c. Pérou*, arrêt du 31 août 2017, Série C, n° 340. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf. Consulté le 13 janv. 2025.

²⁰ MUDROVITSCH, R. B. « A tutela do direito à saúde na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ». *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*, Brasília, v. 12, n. 3, p. 91-111, 2023. Disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.17566/ciads.v12i3.1195>. Consulté le 23 nov. 2024.

²¹ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Poblete Vilches et autres c. Chili*, arrêt du 8 mars 2018. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf. Consulté le 13 janv. 2025.

²² COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Cuscul Pivaral et autres c. Guatemala*, arrêt du 23 août 2018, Série C, n° 359. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf. Consulté le 13 janv. 2025.

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

Les critiques se concentrent surtout sur l'interprétation selon laquelle la Convention prévoit, de façon littérale, la justiciabilité uniquement des droits sociaux mentionnés à l'article 19.6 du Protocole de San Salvador (PSS) : la liberté syndicale et le droit à l'éducation. C'est-à-dire que seuls ces deux droits sociaux pourraient être directement exigés des États parties devant la juridiction internationale. En ce qui concerne les autres droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, la Cour IDH se limiterait à déclarer la responsabilité internationale de l'État partie pour le non-respect des obligations générales de développement progressif et non régressif, mais pas pour une violation spécifique²³.

Malgré les critiques doctrinales, le fait est que la consolidation de la justiciabilité directe des droits sociaux dans le système interaméricain a représenté un progrès significatif dans l'affirmation des obligations étatiques, dont beaucoup avaient déjà été liés à d'autres droits, en projetant son incidence dans le cadre interne des États²⁴. Cette reconnaissance a non seulement renforcé la protection juridique de la santé et d'autres droits sociaux en tant que droits autonomes et directement contrôlables par la Cour, mais elle a également élargi le champ de la jurisprudence interaméricaine pour aborder les questions structurelles qui affectent sa garantie.

Ce tournant jurisprudentiel de la Cour a renforcé le besoin d'un cadre juridique robuste, capable de faire face aux inégalités structurelles et de garantir l'effectivité des droits sociaux, particulièrement dans des sociétés marquées par de profondes disparités sociales.

²³ Dans ce sens, Carlos Ernesto Molina souligne qu'en ce qui concerne les DESC, la Convention établit, de manière littérale, un contrôle qui est clairement non juridictionnel (Cour IDH), mais essentiellement politique ou conventionnel (notamment devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme – CIDH). La seule exception concerne deux droits sociaux expressément mentionnés à l'article 19.6 du Protocole de San Salvador (PSS) : la liberté syndicale et le droit à l'éducation. Autrement dit, seuls ces deux droits sociaux peuvent être directement exigés des États parties devant la juridiction interaméricaine, tandis que les autres DESC ne sont soumis qu'à un contrôle conventionnel (CIDH) et non contentieux. Ainsi, sur la base de l'article 26, la Cour IDH peut uniquement déclarer la responsabilité internationale de l'État partie pour le non-respect des obligations générales de développement progressif et de non-régressivité relatives aux DESC, mais non pour une violation spécifique de ces droits. Pour l'auteur, l'interprétation dite évolutive de l'article 26 de la Convention, telle qu'employée par la Cour et fondée sur le principe *pro persona*, présente des insuffisances, dans la mesure où elle méconnaît que la correcte interprétation d'un traité international doit prendre en considération l'ensemble des méthodes interprétatives prévues par la Convention de Vienne (articles 31 et 32), et non une seule d'entre elles (l'évolutive, en l'occurrence). Molina soutient que le processus herméneutique doit également englober d'autres méthodes, telles que l'interprétation sémantique ou littérale, systémique et téléologique, puisqu'aucune méthode n'est prédominante et qu'elles sont toutes complémentaires. S'agissant du principe *pro persona*, l'auteur considère qu'il ne doit être appliqué que lorsque la Cour se trouve face à deux interprétations valides et possibles, et non pour déduire — comme l'a fait la Cour — un nouvel énoncé normatif, c'est-à-dire pour valider une option interprétative qui ne découle pas directement de la norme et qui, en pratique, représente une modification de son contenu. (MOLINA, M. C. A. « La nueva justiciabilidad de los derechos laborales en la Convención Americana de Derechos Humanos », *Revista Jurídica del Trabajo*, 2022. Disponible à l'adresse : <https://revistajuridicadeltrabajo.com/index.php/rjt/article/view/140>. Consulté le 23 nov. 2024).

²⁴ SERRANO GUZMÁN, S., « Reflexiones iniciales sobre la justiciabilidad de los DESC en la jurisprudencia de la Corte IDH a la luz de las cinco sentencias emitidas en 2017 e 2018 », in BOGDANDY, A.; MORALES ANTONIAZZI, M.; PIOVESAN, F. (dir.), *Constitucionalismo transformador, inclusão e direitos sociais: desafios do Ius Constitutionale Commune Latino-Americano à luz do Direito Econômico Internacional*, Salvador: JusPodivm, 2019, p. 310.

3. Microsystème des droits humains pour les personnes handicapées

Dans le cadre du Système interaméricain de protection des droits de l'homme (SIPDH), nous distinguons trois principaux documents de caractère général qui soutiennent la protection des droits de l'homme : la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (DADDH) de 1948 ; la Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH), de 1969 ; et le Protocole additionnel à la Convention américaine des droits de l'homme, ou Protocole de San Salvador, de 1988.

La CADH, considérée comme un véritable code interaméricain des droits de l'homme, est entrée en vigueur dans le système interaméricain en 1978. Bien qu'il ne traite pas spécifiquement des droits des personnes handicapées, il constitue une étape importante dans la protection des droits humains en établissant des principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination qui s'appliquent à tous les individus.

Par la suite, le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme en matière de droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1988²⁵, a établi, dans son article 18, que toute personne affectée par une limitation physique ou mentale a droit à une attention particulière pour atteindre le plein développement de sa personnalité.

Fortement influencé par le modèle médical d'approche du handicap, le Protocole définit cette condition comme une diminution des capacités physiques et mentales d'une personne. L'approche médicale ou le modèle de réhabilitation du handicap interprète cette condition comme une limitation individuelle qui peut être surmontée par des traitements médicaux et thérapeutiques, permettant à la personne de se rapprocher des normes considérées comme « normales » pour la société. Ce modèle lie donc l'inclusion des personnes handicapées à leur capacité d'adaptation et d'assimilation aux normes sociales établies²⁶.

La Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, adoptée en 1999, a été le premier traité international sur les droits humains consacré spécifiquement aux personnes handicapées. La Convention définit le handicap comme une limitation physique, mentale ou sensorielle, de nature permanente ou temporaire, qui limite la capacité d'exercer une ou plusieurs activités essentielles de la vie quotidienne et peut être causée ou aggravée par l'environnement économique et social. Nous remarquons ainsi l'adoption du modèle social d'approche du handicap, en comprenant que celui-ci réside dans l'intégration entre les caractéristiques fonctionnelles et les barrières imposées par la société.

Sur la scène mondiale, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée par l'ONU en 2006 et entrée en vigueur en 2008²⁷, a amélioré le

²⁵ Le Protocole additionnel à la Convention américaine (Protocole de San Salvador) a été promulgué au Brésil par le Décret n° 3.321 du 30 décembre 1999.

²⁶ BAYARDI MARTÍNEZ, C. M., « Reflexiones sobre la debida protección de las personas con discapacidad: especial análisis del caso *Furlán y Familiares c. Argentina* ». Disponible à l'adresse : <https://derecho.uncuyo.edu.ar/upload/reflexiones-sobre-la-debida-proteccion-de-las-personas-con-discapacidad.pdf>. Consulté le 23 nov. 2024.

²⁷ Au Brésil, le Décret n° 6.949 du 25 août 2009 a promulgué la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. La Convention et le Protocole ont été approuvés par les deux chambres du Congrès national avec le quorum qualifié prévu par la Constitution fédérale (introduit par l'amendement constitutionnel n° 45/2004), devenant ainsi le premier instrument international à acquérir le statut d'amendement constitutionnel dans l'ordre juridique brésilien.

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

modèle social en définissant le handicap comme une déficience de nature physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle à long terme qui, en interagissant avec les barrières, peut limiter la participation pleine et effective à la société sur un pied d'égalité avec les autres personnes. La principale transformation apportée par cette conception réside dans l'admission que l'environnement socio-économique peut provoquer ou intensifier le handicap, qui est compris comme fruit de l'interaction entre la personne et le milieu dans lequel elle est insérée. On abandonne ainsi l'approche médicale traditionnelle et on adopte un modèle multidisciplinaire qui considère la personne dans sa dimension biopsychosociale. Le « sujet psychosocial » est ainsi mis en évidence, déplaçant l'accent de la personne vers la relation entre celle-ci et son milieu social²⁸.

Les normes dérivées du *soft law* jouent également un rôle significatif dans l'interprétation du droit international des droits humains, et leur statut de source de droit international est aujourd'hui incontestable. Dans ce sens, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 1980, dans la Classification internationale des handicaps (CIH)²⁹, soulignait déjà l'importance des facteurs contextuels dans la définition de l'état de santé, en distinguant trois concepts : la déficience, comprise comme des changements organiques dans les systèmes, organes ou structures du corps; l'incapacité, définie comme une limitation fonctionnelle qui compromet les activités quotidiennes; et le désavantage, compris comme la manière dont un individu gère son environnement face à la déficience et à l'incapacité³⁰.

À cet égard, il est important de souligner que les systèmes interaméricain et mondial de protection des droits humains des personnes handicapées ne doivent pas être considérés comme des instances exclues, mais plutôt comme complémentaires, comme le démontre la jurisprudence de la Cour interaméricaine.

En dépit de l'apparente complétude du microsysteme, la dynamique des violations des droits de l'homme et l'intersectionnalité des vulnérabilités rencontrées par les personnes handicapées dans les cas soumis à l'analyse de la Cour montrent que le dogme de l'intégrité du cadre normatif ne s'appuie pas sur la complexité du monde réel.

En ce sens, la Cour interaméricaine a joué un rôle fondamental dans l'ouverture de l'application du microsysteme, intégrant des principes et des normes internationales à la réalité concrète des cas analysés, afin de garantir l'efficacité de la protection juridique de ce groupe et le dépassement des barrières institutionnelles, sociales et habituelles qui subsistent encore.

²⁸ FERNANDES, F. H.; MOREIRA, T. O. « A nova definição constitucional de pessoa com deficiência: produto do diálogo com o direito internacional e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro », *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFRN*, vol. 2, n° 1, p. 43-67, 2014. Disponible à l'adresse : https://www.academia.edu/32618475/A_NOVA_DEFINI%C3%87%C3%83O_CONSTITUCIONAL_DE_PESSOA_COM_DEFICI%C3%8ANCIA_PRODUTO_DO_DI%C3%81LOGO_COM_O_DIREITO_INTERNACIONAL_E_SUAS_IMPLICA%C3%87%C3%95ES_NO_ORDENAMENTO_JUR%C3%8DDICO_BRASILEIRO. Consulté le 9 juil. 2025.

²⁹ Cette classification a ensuite fait l'objet d'une révision approfondie, aboutissant, en 2001, à l'actuelle Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), qui reflète le passage au modèle biopsychosocial et met en évidence le rôle déterminant des facteurs environnementaux.

³⁰FERNANDES, F. H.; MOREIRA, T. O. *Op. Cit.*, p. 47-49.

4. La jurisprudence de la Cour interaméricaine sur les droits des personnes handicapées : une analyse à la lumière de l'interprétation évolutive

Le premier jugement de la Cour interaméricaine dans lequel la condition d'une personne handicapée a constitué un élément central de l'analyse a été l'affaire *Ximenes Lopes versus Brasil*³¹, dont la décision a été rendue le 4 juillet 2006.

Les violations analysées ont eu lieu au détriment de Damião Ximenes Lopes, une personne handicapée mentale, pour les conditions inhumaines et dégradantes de son hospitalisation et sa mort alors qu'il était soumis à un traitement psychiatrique.

Dans ce jugement, la Cour a souligné que toute personne qui se trouve dans une situation de vulnérabilité est titulaire d'une protection spéciale en vertu des devoirs particuliers qui incombent à l'État dans l'exécution de ses obligations générales de respect et de garantie des droits humains. La Cour a souligné que, dans le cadre de la CADH, les obligations prévues aux articles 1.1 et 2 constituent le fondement de la détermination de la responsabilité internationale de l'État.

Dans une interprétation claire et extensive de la portée du droit à la vie, la Cour IDH a statué que l'article 4 de la Convention garantit non seulement le droit fondamental de tout être humain de ne pas être arbitrairement privé de la vie, mais impose également aux États l'obligation d'adopter des mesures efficaces pour assurer leur protection.

En ce qui concerne le droit à l'intégrité physique et psychique, la Cour a souligné que l'interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du *jus cogens* et qu'elle est donc irrévocable.

Par conséquent, dans la première affaire litigieuse où elle a examiné le handicap comme question de fond, la Cour a adopté une interprétation évolutive des dispositions de la CADH, sans toutefois y faire expressément référence³². La Cour a considéré que cette méthode découlait des dispositions des articles 4 et 5 : a) le devoir de protection spéciale de l'État à l'égard des personnes particulièrement vulnérables; b) le caractère impératif (*jus cogens*) de l'interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; c) le devoir spécial de protection et de prévention de

³¹ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Ximenes Lopes c. Brésil*, arrêt du 4 juillet 2006, Série C, n° 149. Disponible à l'adresse :

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

³² Le cas *Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala*, dont l'arrêt a été rendu le 19 novembre 1999, constitue la première décision de la Cour dans laquelle l'interprétation évolutive de la CADH a fait l'objet d'une référence textuelle expresse, en tant que règle générale d'interprétation consacrée par la Convention de Vienne de 1969. Dans cet arrêt, la Cour a affirmé que les traités relatifs aux droits de l'homme sont des instruments vivants, dont l'interprétation doit accompagner l'évolution des temps et les conditions de vie actuelles. (MAGALHÃES, B. B., « A interpretação evolutiva da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: uma revisão documental do período 1988-2018 », *Revista de Direito Internacional*, vol. 17, n° 3, p. 578-598, 2020. Disponible à l'adresse : <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/7125/pdf>. Consulté le 23 janv. 2025). Toutefois, Cançado Trindade souligne que, dans l'Avis consultatif OC-16/99, du 1er octobre 1999 — qui a inspiré la jurisprudence internationale en la matière —, la Cour interaméricaine avait déjà précisé que, lors de l'interprétation des dispositions de la Convention américaine, elle devait étendre la protection à de nouvelles situations (par exemple, en ce qui concerne le droit à l'information sur l'assistance consulaire), sur la base des droits préexistants. (CANÇADO TRINDADE, A. A., « Le Développement du Droit International des Droits de l'Homme à travers l'Activité et la Jurisprudence des Cours Européenne et Interaméricaine des Droits de l'Homme », in CANÇADO TRINDADE, A. A., *A humanização do direito internacional*, 2e éd., Belo Horizonte, Del Rey, 2015, p. 614-622).

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

la part de l'État en raison de l'obligation générale de garantir les droits à la vie et à l'intégrité, qui comprend la nécessité d'adopter des mesures positives.

En outre, élargissant son horizon d'interprétation, la Cour a invoqué les principes relatifs à la protection des malades mentaux et à l'amélioration des soins de santé mentale énoncés par les Nations Unies, comme référence pour évaluer si les soins médicaux fournis répondent aux normes minimales nécessaires à la préservation de la dignité du patient, en adoptant la technique consistant à combiner plusieurs bases juridiques.

Six ans plus tard, l'affaire *Furlan et membres de la famille c. Argentine*³³, jugée le 31 août 2012, a constitué un tournant dans l'analyse des violations des droits humains sous l'angle transversal des droits des personnes handicapées.

En 1988, à l'âge de 14 ans, Sebastián Furlan a été victime d'un grave accident sur un terrain militaire abandonné, ce qui lui a causé des séquelles permanentes. La Cour a souligné que le délai judiciaire excessif, qui s'est prolongé pendant plus d'une décennie, a privé la victime de l'accès rapide à des soins médicaux adéquats, compromettant gravement son projet de vie.

La Cour a examiné les violations des droits humains de Sebastián Furlan sous l'angle des droits des enfants et des personnes handicapées. Considérant qu'à l'époque des faits la législation argentine fixait la majorité à 21 ans, le Tribunal a appliqué le principe *pro persona* (article 29.b de la CADH) et a retenu ce critère parce qu'il est plus favorable à la victime.

En ce qui concerne la condition de personne handicapée, la Cour a appliqué la technique des concepts autonomes, favorisant la délimitation de la portée du concept de handicap, indépendamment de celui adopté par l'ordre juridique national. Dans ce sens, en élargissant son champ d'interprétation, la Cour a expressément fait référence à la CDPD, conjointement aux normes de la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, pour établir l'adoption du modèle social pour l'approche du handicap.

La Cour a également rappelé qu'il ne suffit aux États de s'abstenir de violer les droits ; il est impératif d'adopter des mesures positives, déterminées en fonction des besoins particuliers de protection du sujet de droit. Il est clair, à ce titre, que l'interprétation des dispositions de la CADH à la lumière des mesures de protection spécifiques est effectuée par la Cour afin de leur conférer une efficacité maximale³⁴.

³³COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Furlan et famille c. Argentine*, arrêt du 31 août 2012, Série C, n° 246. Disponible à l'adresse :

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

³⁴ Sur ce point, la juge Margarette May Macaulay, dans son opinion concordante rendue dans l'affaire, a souligné la possibilité de résoudre une partie du litige à partir d'une perspective reconnaissant la justiciabilité directe des droits économiques, sociaux et culturels au titre de l'article 26 de la Convention américaine. Pour la magistrate, la Cour, en tant qu'interprète autorisée de la Convention, devrait actualiser la portée normative de cette disposition afin de prendre en compte l'intention objective du texte de la CADH, eu égard au devoir de l'interprète de mettre à jour le sens normatif de l'instrument international, et non l'intention subjective des délégués des États lors de la Conférence de San José. (COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME, *Furlan et famille c. Argentine*, arrêt du 31 août 2012, Série C, n° 246. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025).

Dans l'affaire *Artavia Murillo et autres* (« fécondation in vitro ») contre le Costa Rica³⁵, dont la décision a été rendue le 28 novembre 2012, la Cour a considéré que l'interdiction d'accès aux technologies reproductives aux personnes infertiles constitue une discrimination indirecte par rapport à la condition de handicap.

Dans le jugement, la Cour a examiné la décision de la Cour suprême du Costa Rica qui, en interdisant l'accès aux pratiques de fécondation in vitro, a interprété l'article 4.1 de la Convention américaine comme exigence d'une protection absolue de l'embryon.

Soulignant qu'elle est l'interprète suprême de la Convention, la Cour IDH a reconnu l'infertilité comme une limitation fonctionnelle, considérant que les personnes concernées doivent être protégées par les droits des personnes handicapées, conformément au modèle social prévu dans la CDPD, condition qui exige une protection spéciale en raison de sa situation de vulnérabilité. En conséquence, elle a considéré la décision de la Cour costaricaine comme un obstacle pour ces personnes.

La Cour a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle les normes de la Convention doivent être interprétées de bonne foi, conformément au sens courant attribué aux termes du traité dans leur contexte et en tenant compte de son objet et de son but, qui est la protection effective de la personne humaine. Elle a également souligné qu'une interprétation évolutive des instruments internationaux de protection des droits de l'homme était nécessaire. Sur ce point, la Cour a insisté sur la pertinence de cette méthode interprétative en disposant que la fécondation *in vitro* n'existait pas lorsque les rédacteurs du CADH ont adopté le contenu de l'article 4.1.

L'affaire *Gonzales Lluy et autres contre l'Équateur*³⁶, jugée le 1er septembre 2015, a constitué une autre étape importante dans l'évolution jurisprudentielle de la Cour IDH en matière de protection des droits des personnes handicapées. Talía Gonzales Lluy, à l'âge de trois ans, a été infectée par le virus VIH après une transfusion sanguine. Par la suite, elle a été victime de discrimination en se voyant refuser l'accès à l'école en raison de son état.

Dans cet arrêt, la Cour a souligné que les personnes vivant avec le VIH ont historiquement fait l'objet de discriminations, lesquelles constituent des barrières sociales et comportementales qui entravent l'égalité d'accès à leurs droits. Par conséquent, le Tribunal a compris que la relation entre ces barrières et la condition de santé des personnes justifie l'application du modèle social du handicap comme approche pertinente pour évaluer la portée de certains droits dans le cas.

L'analyse des méthodes d'interprétation adoptées par la Cour est particulièrement présente dans les votes concurrents et dissidents des juges au procès. Lors de ces manifestations, les magistrats ont débattu des limites de l'interprétation évolutive et de la façon dont la Cour a appliqué les droits économiques, sociaux et culturels au regard de l'article 26 de la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme.

³⁵ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Artavia Murillo et autres (Fécondation in vitro) c. Costa Rica*, arrêt du 28 novembre 2012. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

³⁶ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Gonzales Lluy et autres c. Équateur*, arrêt du 1er septembre 2015. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025..

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

Dans son opinion concurrente, le juge Humberto Antônio Sierra Porto³⁷ a indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de déclarer la violation de l'art. 26 de la Convention américaine pour assurer la protection et la garantie effectives des droits économiques, sociaux et culturels.

Bien qu'il ait affirmé que l'interprétation évolutive est compatible avec les règles coutumières établies à l'article 29 de la Convention américaine et dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il a souligné que son application isolée pourrait entraîner une reconfiguration des obligations des États sans fondement juridique clair, compromettant ainsi la légitimité de la Cour. Dans ce sens, il a fait remarquer que les méthodes d'interprétation doivent être utilisées lorsqu'une norme est ambiguë, ce qui, selon lui, n'est pas le cas de la limitation de compétence prévue à l'article 19.6 du Protocole de San Salvador par rapport à l'article 26 de la Convention.

Nous pouvons donc constater que, dans ce passage, le juge a adopté le concept d'activité interprétative au sens strict³⁸, c'est-à-dire le fait de n'attribuer une signification à une formulation normative que lorsqu'il existe des doutes ou des controverses quant à son champ d'application.

Pour le juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, d'autre part, l'interprétation évolutive cherche à assurer une protection effective afin de donner le plus grand effet utile possible aux normes interaméricaines. Le juge a souligné que le droit à la santé est essentiellement interdépendant du droit à la vie et du droit à l'intégrité physique, ce qui ne justifie pas de nier son autonomie au titre de l'article 26 de la Convention américaine³⁹.

Dans l'affaire *Chinchilla Sandoval c. Guatemala*⁴⁰, jugée le 29 février 2016, il a été rapporté que Mme Maria Inés Chinchilla Sandoval a progressivement développé des déficiences motrices et visuelles dues à une série de complications de santé qui ont considérablement réduit sa qualité de vie, aggravées par les barrières sociales existantes dans le centre pénitentiaire où elle était détenue. En 2004, après avoir subi une chute dans les escaliers pour se déplacer sans aide dans son fauteuil roulant, elle est décédée, sans recevoir de soins médicaux appropriés. La Cour a déclaré l'État guatémaltèque responsable de la mort de Maria Inés Chinchilla Sandoval, concluant que l'État avait violé les droits à l'intégrité personnelle, à la vie, aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire tels qu'établis dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

³⁷ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Gonzales Lluy et autres c. Équateur*, arrêt du 1er septembre 2015. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

³⁸ L'interprétation au sens strict s'oppose, selon Riccardo Guastini, à l'interprétation au sens large, selon laquelle l'activité interprétative consiste à attribuer une signification à toute formulation normative, indépendamment de l'existence de doutes ou de controverses. L'interprétation au sens strict consiste ainsi en l'application de la maxime *interpretatio cessat in claris*. (GUASTINI, R. *op. cit.* p. 132-134).

³⁹ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Gonzales Lluy et autres c. Équateur*, arrêt du 1er septembre 2015. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025. Opinion concordante du juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.

⁴⁰ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Chinchilla Sandoval et autres c. Guatemala*, arrêt du 29 février 2016, Série C, n° 312. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

Sur la base des dispositions de la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, de l'article 18 du Protocole de San Salvador et de la CDPD, la Cour a estimé que, faute d'accessibilité et d'aménagements raisonnables suffisants, la victime a été soumise à une situation de discrimination et à des conditions de détention incompatibles avec le droit de toute personne handicapée d'avoir son intégrité physique et mentale respectée sur un pied d'égalité avec les autres, en violation des articles 5.1 et 1.1 de la CADH. Cette approche a renforcé la notion selon laquelle les ajustements raisonnables sont un élément essentiel de l'égalité matérielle et indispensables pour garantir l'effet utile des normes interaméricaines de protection des droits humains.

À l'occasion de l'analyse de l'affaire *Chinchilla Sandoval c. Guatemala*, la Cour a fait référence, en tant qu'outil herméneutique, non seulement aux normes contenues dans la CDPD, mais aussi aux Observations générales du Comité des droits des personnes handicapées, organe du système universel de droits humains.

Lors du vote concurrent prononcé dans cette affaire⁴¹, le juge Eduardo Ferrer MacGregor Poisot a soutenu que le droit à la santé des personnes privées de liberté, qu'elles aient ou non un handicap, doit être réclamé de manière autonome devant la Cour. À cette fin, il a proposé une interprétation systématique et évolutive de l'article 26 de la Convention américaine, en liaison avec les articles 1, 2 et 29 de ce traité.

Dans l'affaire *Hernández contre Argentine*⁴², dont l'arrêt a été rendu le 22 novembre 2019, la Cour a déclaré l'État argentin responsable des violations des droits à l'intégrité personnelle, à la santé, à la liberté et à la présomption d'innocence de José Luis Hernández.

Détenu à titre préventif dans des conditions inappropriées, Hernández a contracté une méningite tuberculeuse, n'a pas reçu de traitement médical approprié et a subi de séquelles neurologiques graves, telles que la perte totale de vision d'un œil et une incapacité partielle et permanente.

Malgré le handicap de M. Hernández, l'affaire a été analysée sous l'angle du droit à la santé, considéré comme un droit autonome et justiciable découlant de l'article 26 de la Convention américaine, et une approche médicale a été adoptée quant à l'état de santé présenté. En ce sens, la Cour a conclu que l'absence d'assistance constituait une violation des droits fondamentaux de M. Hernández.

Dans cet arrêt, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a réaffirmé son approche interprétative large et évolutive, reconnaissant que les traités relatifs aux droits de l'homme sont des instruments vivants dont l'interprétation doit s'adapter aux évolutions sociales et aux conditions de vie actuelles. À cette fin, elle a adopté une méthode systématique, téléologique et évolutive, intégrant les normes de la Charte de l'OEA, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et du citoyen et du *corpus juris* international afin de déterminer la portée des droits protégés par la Convention américaine, notamment le droit à la santé, y compris son application aux personnes privées de liberté.

⁴¹ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Chinchilla Sandoval et autres c. Guatemala*, arrêt du 29 février 2016, Série C, n° 312. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

⁴² COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Hernández c. Argentine*, arrêt du 22 novembre 2019, Série C, n° 395. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_395_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

Le 26 mars 2021, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu son arrêt dans l'affaire *Guachalá Chimbo et autres c. Équateur*⁴³, déclarant l'État équatorien responsable de la disparition de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, personne handicapée mentale, alors qu'il était hospitalisé dans un établissement psychiatrique.

Dans cet arrêt historique, la Cour interaméricaine a réaffirmé que le handicap constitue une catégorie protégée par l'article 1.1 de la Convention américaine, puisque les critères de discrimination prohibée énoncés dans cette disposition ne constituent qu'une liste indicative.

En ce sens, le Tribunal a réaffirmé que les traités internationaux relatifs aux droits humains sont des instruments vivants, dont l'interprétation doit évoluer en fonction des changements sociaux et des conditions de vie contemporains, ce qui est conforme aux règles générales d'interprétation établies à l'article 29 de la Convention américaine et à celles prévues par la Convention de Vienne.

Le 22 juin 2022, la Cour a rendu son jugement dans l'affaire *Guevara Díaz c. Costa Rica*⁴⁴, qui rend l'État du Costa Rica responsable de discrimination à l'encontre de Luis Fernando Guevara Díaz, une personne handicapée mentale.

Guevara Díaz travaillait à titre intérimaire au ministère des finances et a participé à un concours public pour un poste permanent, où il avait obtenu la meilleure note. Malgré cela, il n'a pas été sélectionné, ce qui a entraîné la cessation de son lien d'emploi. La Cour a conclu que le refus d'embaucher Guevara Díaz était motivé par son handicap intellectuel, constituant une discrimination à l'accès et à la permanence dans l'emploi, en violant ses droits à l'égalité devant la loi et au travail, tels que garantis par la Convention américaine.

Dans ce jugement, la Cour IDH a réaffirmé son interprétation évolutive en intégrant la notion d'ajustements raisonnables, initialement prévue par la CDPD, au système interaméricain, élargissant la protection aux personnes handicapées dans l'accès à l'emploi. La décision a démontré que le principe de l'égalité et de la non-discrimination, consacré dans la Convention américaine, doit être interprété de manière large et dynamique, en veillant à ce que le refus d'adaptations ne devienne pas un obstacle structurel qui empêche ces personnes de participer pleinement au marché du travail. La Cour a réaffirmé la nécessité pour les États d'adopter des mesures concrètes pour promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances, en veillant à ce que les politiques de l'emploi respectent les principes de l'effet utile et de l'égalité matérielle.

À l'occasion de ce jugement, la Cour a également établi qu'une interprétation littérale, systématique, téléologique et évolutive sur l'étendue de sa compétence permet de conclure que l'article 26 de la Convention américaine protège les droits dérivés des normes économiques, sociales, éducatives, scientifiques et culturelles énoncées dans la Charte de l'OEA.

La Cour a également souligné, à l'appui de son raisonnement, que les juridictions nationales de la plus haute hiérarchie dans la région se sont prononcées sur la protection du droit au travail des personnes handicapées. Ce recours au droit comparé est

⁴³ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Guachalá Chimbo et autres c. Équateur*, arrêt du 26 mars 2021, Série C, n° 423. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_423_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

⁴⁴ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Guevara Díaz c. Costa Rica*, arrêt du 22 juin 2022, Série C, n° 453. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_453_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

conforme à la pratique d'interprétation systématique et évolutive de la Cour, garantissant ainsi que son interprétation des droits humains soit en harmonie avec l'évolution du droit interne des États membres.

Le 8 mars 2024, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire *Aguirre Magaña c. El Salvador*⁴⁵, déclarant l'État salvadorien responsable des violations des droits à la protection judiciaire et aux garanties judiciaires de Miguel Ángel Aguirre Magaña. Le 13 novembre 1993, Aguirre Magaña, alors employé de justice, a subi des blessures graves dues à l'explosion d'un artefact dans le véhicule dans lequel il se rendait pour une diligence officielle, entraînant l'amputation de sa jambe droite et d'autres séquelles. L'enquête menée par la suite a été entachée d'omissions et d'irrégularités, et s'est prolongée pendant plus d'une décennie sans aboutir à une conclusion effective.

En mettant l'accent sur le droit d'accès à la justice et la garantie d'un délai raisonnable pour les personnes handicapées, la Cour a réaffirmé que toute personne en situation de vulnérabilité a droit à une protection spéciale, ce qui impose aux États des obligations spécifiques pour garantir l'efficacité des droits humains.

En soulignant la nécessité de mesures de discrimination positive et d'inclusion sociale, la Cour a appliqué la théorie de l'effet utile pour rappeler qu'il ne suffit pas aux États d'éviter les violations ; il est essentiel qu'ils éliminent les obstacles structurels, normatifs et sociaux, garantissant ainsi l'égalité des conditions et des chances aux personnes handicapées.

Par conséquent, de l'analyse des affaires sélectionnées, il ressort que la Cour a utilisé différentes formes d'intégration du micro-système de protection des personnes handicapées. Dans certains cas, le Tribunal a favorisé l'élargissement du cadre normatif en s'appuyant sur des traités internationaux, des instruments juridiques non contraignants et des déclarations sur les droits humains qui complètent la CADH. Dans d'autres cas, la Cour a encouragé des réinterprétations des dispositifs conventionnels pour élargir la protection juridique en appliquant le principe *pro persona*.

Cette approche démontre que, dans l'interprétation et l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Cour interaméricaine a eu recours tant au droit international général qu'aux principes généraux du droit. Cette pratique exprime une conscience juridique qui réaffirme le caractère intangible et inaliénable des droits inhérents à la dignité de la personne humaine⁴⁶. Par ailleurs, malgré la diversité thématique des jugements de la Cour, il y a une analyse axée sur la priorisation des droits humains, avec une attention particulière aux droits des groupes socialement vulnérables⁴⁷.

Dans ce contexte, l'action de la Cour Interaméricaine va au-delà de la simple solution des cas contentieux soumis à son appréciation, en assumant un rôle actif dans la déclaration du droit applicable et dans la promotion du développement progressif du *corpus juris* international de protection des droits humains. Par cette attitude, la Cour

⁴⁵ COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME. *Aguirre Magaña c. Salvador*, arrêt du 8 mars 2024. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_517_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.

⁴⁶ CANÇADO TRINDADE, A. A., « La Convention Américaine Relative aux Droits de l'Homme et le Droit International Général », in CANÇADO TRINDADE, A. A. *A humanização do direito internacional*, 2e éd., Belo Horizonte, Del Rey, 2015, p. 97.

⁴⁷ CHAVES, T.; MOREIRA, T. O., « O direito à saúde no âmbito do SIPDH », in GURGEL, Y. ; MAIA, C. ; MOREIRA, T. O. (dir.), *Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade*, vol. 3, Natal, Polimatia, 2022, p. 383-415.

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

contribue de manière décisive au renforcement de la protection normative des personnes handicapées dans le cadre interaméricain.

5. Remarques finales

L'interprétation évolutive joue un rôle central dans le fonctionnement de la Cour interaméricaine, en particulier dans l'élargissement de la protection des droits des personnes handicapées. La Cour a utilisé cette approche herméneutique pour adapter la portée des droits consacrés dans la Convention américaine sur les droits de l'homme aux transformations sociales et aux nouvelles demandes de protection. Cette évolution a été marquée, surtout, par l'incorporation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui, bien qu'intégrant le système universel, est devenue un référentiel interprétatif essentiel dans le cadre interaméricain.

L'utilisation de la CDPD comme paramètre interprétatif démontre la disposition de la Cour IDH à dialoguer avec d'autres systèmes de protection des droits humains. Ce mouvement a permis le développement d'une jurisprudence plus large et inclusive, reconnaissant le handicap comme catégorie protégée par l'article 1.1 de la CADH et consolidant le modèle social.

L'adoption du principe *pro persona* en tant que vecteur herméneutique par la Cour montre clairement que l'interprétation des droits humains des personnes handicapées doit évoluer dans la mesure où elle peut offrir un niveau de protection plus élevé, malgré et au-delà de la Convention américaine.

La jurisprudence de la Cour a également réaffirmé que les États ont des devoirs spéciaux de protection envers les personnes handicapées, exigeant des mesures positives pour garantir leur inclusion et l'élimination des barrières structurelles. Le Tribunal interaméricain a ainsi souligné la nécessité de politiques publiques qui assurent l'égalité matérielle et non pas l'égalité formelle, en application de la théorie de l'effet utile. En ce sens, la Cour interaméricaine a interprété, à la lumière de l'interprétation évolutive, que l'absence d'ajustements raisonnables peut constituer une violation de la Convention américaine, notamment en ce qui concerne le droit à l'égalité et à la non-discrimination.

Malgré les avancées protectrices apportées par l'interprétation évolutive, cette approche n'a pas été à l'abri des critiques. L'un des principaux points de contestation réside dans l'allégation selon laquelle la Cour, en élargissant la portée des droits à partir de cette technique d'interprétation, dépasse les limites établies par la volonté expresse des États. Certains critiques soutiennent que l'interprétation évolutive a été utilisée pour créer de nouveaux droits, sans base normative claire, ce qui compromettrait la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions de la Cour. Cette critique est particulièrement évidente dans les voix dissidentes de magistrats qui remettent en question la justiciabilité directe des droits sociaux, dont la reconnaissance a constitué une étape fondamentale dans l'amélioration du cadre protecteur des groupes vulnérables.

Néanmoins, le développement progressif de la jurisprudence de la Cour IDH témoigne d'une compréhension plus large de l'interdépendance des droits humains, réaffirmant le principe d'égalité matérielle et de non-discrimination comme axes centraux du droit international des droits humains.

Ainsi, l'action de la Cour interaméricaine renforce non seulement la protection des personnes handicapées au niveau régional, mais influence également la formulation des

politiques publiques dans les États membres en établissant des paramètres d'accessibilité, d'inclusion et de garantie des droits.

Références

- BAYARDI MARTÍNEZ, C. M., « Reflexiones sobre la debida protección de las personas con discapacidad: especial análisis del caso *Furlán y Familiares c. Argentina* ». Disponible à l'adresse : <https://derecho.uncuyo.edu.ar/upload/reflexiones-sobre-la-debida-proteccion-de-las-personas-con-discapacidad.pdf>. Consulté le 23 nov. 2024.
- BURGORGUE-LARSEN, L., « El contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos », *Estudios Constitucionales*, vol. 12, n° 1, p. 105-161, 2014. Disponible à l'adresse : <https://periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/30782/18456>. Consulté le 21 janv. 2025.
- CANÇADO TRINDADE, A. A., « La Convention Américaine Relative aux Droits de l'Homme et le Droit International Général », in CANÇADO TRINDADE, A. A. *A humanização do direito internacional*, 2e éd., Belo Horizonte, Del Rey, 2015, p. 90-98.
- CANÇADO TRINDADE, A. A., « Le Développement du Droit International des Droits de l'Homme à travers l'Activité et la Jurisprudence des Cours Européenne et Interaméricaine des Droits de l'Homme », in CANÇADO TRINDADE, A. A., *A humanização do direito internacional*, 2e éd., Belo Horizonte, Del Rey, 2015, p. 614-622.
- CHAVES, T. ; MOREIRA, T. O., « O direito à saúde no âmbito do SIPDH », in GURGEL, Y. ; MAIA, C. ; MOREIRA, T. O. (dir.), *Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade*, vol. 3, Natal, Polimatia, 2022, p. 383-415.
- COSTA, F. A. F., « O conceito de pessoa com deficiência e a proposta de um diálogo de cortes: análise do seu significado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e na jurisprudência dos Tribunais Superiores Brasileiros », *Teoria Jurídica Contemporânea*, vol. 5, n° 1, p. 61-86, 2020. Disponible à l'adresse : <https://revistas.ufri.br/index.php/rjur/article/view/27499>. Consulté le 23 nov. 2024.
- FERNANDES, F. H.; MOREIRA, T. O. « A nova definição constitucional de pessoa com deficiência: produto do diálogo com o direito internacional e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro », *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFRN*, vol. 2, n° 1, p. 43-67, 2014. Disponible à l'adresse : https://www.academia.edu/32618475/A_NOVA_DEFINI%C3%87%C3%83O_CONSTITUCIONAL_DE_PESSOA_COM_DEFICI%C3%8ANCIA_PRODUTO_D_O_DI%C3%81LOGO_COM_O_DIREITO_INTERNACIONAL_E_SUAS_IMPLICA%C3%87%C3%95ES_NO_ORDENAMENTO_JUR%C3%8DDICO_BRASILEIRO. Consulté le 9 juil. 2025.
- FERRER MAC-GREGOR, E. « La Exigibilidad Directa del Derecho a la Salud y la Obligación de Progresividad y no Regresividad (a propósito del caso *Cuscul Pivaral c. Guatemala*) ». in BOGDANDY, A.; MORALES ANTONIAZZI, M.; PIOVESAN, F. (dir.). *Constitucionalismo Transformador, Inclusão e Direitos*

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

- Sociais: desafios do lus Constitutionale Commune Latino-Americano à luz do Direito Econômico Internacional*. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 346.
- GUASTINI, R., *Das fontes às normas*, São Paulo, Quartier Latin, 2005.
- LLUGDAR, E. J. R., *La Doctrina de la Corte Interamericana de DDHH, y las Resoluciones de la Comisión Interamericana de DDHH, como fuentes y formas de Protección de los Derechos Fundamentales*. Disponible à l'adresse : <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35244.pdf>. Consulté le 23 janv. 2025.
- MAGALHÃES, B. B., « A interpretação evolutiva da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: uma revisão documental do período 1988-2018 », *Revista de Direito Internacional*, vol. 17, n° 3, p. 578-598, 2020. Disponible à l'adresse : <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/7125/pdf>. Consulté le 23 janv. 2025.
- MOLINA, M. C. A. « La nueva justiciabilidad de los derechos laborales en la Convención Americana de Derechos Humanos », *Revista Jurídica del Trabajo*, 2022. Disponible à l'adresse : <https://revistajuridicadeltrabajo.com/index.php/rjt/article/view/140>. Consulté le 23 nov. 2024.
- MUDROVITSCH, R. B. « A tutela do direito à saúde na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ». *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*, Brasília, v. 12, n. 3, p. 91-111, 2023. Disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.17566/ciads.v12i3.1195>. Consulté le 23 nov. 2024.
- PARRA VERA, O. « La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano a la luz del Artículo 26 de la Convención Americana: el sentido y la promesa del Caso *Lagos del Campo* ». in BOGDANDY, A.; MORALES ANTONIAZZI, M.; PIOVESAN, F. (Dir.). *Constitucionalismo transformador, inclusão e direitos sociais: desafios do lus Constitutionale Commune Latino-Americano à luz do Direito Econômico Internacional*. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 263-308.
- SARMIENTO CONTRERAS, C. A. « Modelo social de discapacidad, bajo las perspectivas de la Corte Interamericana: desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006-2016) hacia la práctica del modelo social de discapacidad », *Revista de la Facultad de Derecho de México*, Tomo LXIX, n° 274, p. 376-382, maio/ago. 2019. Disponible à l'adresse : <http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.274-1.69952>. Consulté le 23 nov. 2024.
- SERRANO GUZMÁN, S., « Reflexiones iniciales sobre la justiciabilidad de los DESCAs en la jurisprudencia de la Corte IDH a la luz de las cinco sentencias emitidas en 2017 e 2018 », in BOGDANDY, A. ; MORALES ANTONIAZZI, M. ; PIOVESAN, F. (dir.), *Constitucionalismo transformador, inclusão e direitos sociais: desafios do lus Constitutionale Commune Latino-Americano à luz do Direito Econômico Internacional*, Salvador: JusPodivm, 2019, p. 309-340.
- TAQUES, J. D. V. B; FACHIN, M. G. « A interpretação evolutiva no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos ». *Espaço Jurídico Journal of Law*, Joaçaba, v. 24, n. 1, p. 9-26, 2023. Disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.18593/ejil.30782>. Consulté le 21 janv. 2025.

- Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

- COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME, *Acevedo Buendía et autres (Démis et retraités de la Contraloría) c. Pérou*, arrêt du 1er juillet 2009, Série C, n° 198. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_por.doc. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Aguirre Magaña c. Salvador*, arrêt du 8 mars 2024. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_517_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Artavia Murillo et autres (Fécondation in vitro) c. Costa Rica*, arrêt du 28 novembre 2012. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Chinchilla Sandoval et autres c. Guatemala*, arrêt du 29 février 2016, Série C, n° 312. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Cuscul Pivaral et autres c. Guatemala*, arrêt du 23 août 2018, Série C, n° 359. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf. Consulté le 13 janv. 2025.
- — —, *Furlan et famille c. Argentine*, arrêt du 31 août 2012, Série C, n° 246. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Gonzales Lluy et autres c. Équateur*, arrêt du 1er septembre 2015. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Guachalá Chimbo et autres c. Équateur*, arrêt du 26 mars 2021, Série C, n° 423. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_423_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Guevara Díaz c. Costa Rica*, arrêt du 22 juin 2022, Série C, n° 453. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_453_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Hernández c. Argentine*, arrêt du 22 novembre 2019, Série C, n° 395. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_395_esp.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.
- — —, *Lagos del Campo c. Pérou*, arrêt du 31 août 2017, Série C, n° 340. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf. Consulté le 13 janv. 2025.
- — —, *Niños de la Calle (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala*, arrêt du 19 novembre 1999. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf. Consulté le 23 janv. 2025.

*Le handicap comme question de droits humains: la construction
jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à la lumière
de l'interprétation évolutive*

- — —, *Poblete Vilches et autres c. Chili*, arrêt du 8 mars 2018. Disponible à l'adresse : https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf. Consulté le 13 janv. 2025.
- — —, *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, arrêt du 29 juillet 1988. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_por.pdf. Consulté le 23 janv. 2025.
- — —, *Ximenes Lopes c. Brésil*, arrêt du 4 juillet 2006, Série C, n° 149. Disponible à l'adresse : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf. Consulté le 15 janv. 2025.